

XARAKTER AKSENTUATSIYASIN ÚYRENIW

Genjemuratov Kazbek Qa'limbet uli

Baymuratov Satlimurat Aytmurat uli

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti Shimbay fakulteti 2-kurs ámeliy psixologiya studenti

Genjemuratovkazbek49@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14532150>

Annotaciya. Eksperimental psixologiya insan psixikasiniń túrli táreplerin úyreniwde ilmiy usillardan paydalanadi. Xarakter aksentuatsiyasi- shaxstıń xarakterindegi ayırım ózgesheliklerdiń artıqsha kúsheyiwi bolıp, ol pútkilley potologiya esaplanbaydı, biraq shaxstıń adaptatsiyalanıw qa'bilyatına tásir etiwı múmkin. Bul teziste xarakter aksentuatsiyasin eksperimental psixologiya názerinde úyreniw usillari hám nátiyjelerine itibar qaratiladi.

XARAKTER AKSENTUATSIYASININ' KLASSIFIKATSIYASI

Psixolog K. Leongard tárepinen islep shıǵılǵan xarakter aksentuatsiyasiniń klassifikatsiyasi keń tarqalǵan. Og'an kóre, 12 túrli xarakter aksentuatsiyasi bar.

Gipertim: joqarı dárejedegi iskerlik, optimizm, ekstraversiya.

Distimik: tómen keypiyat, pessimizm, introversiya.

Affektiv-labil: keypiyatıń tez ózgeriwi, emotsiyonal nostabil.

Astenik: azzi, tez sharshaw, joqarı dárejedegi tashwish.

Senzitiv: joqarı dárejedegi seziwshelik, kemtarlıq, introversiya.

Psixoastenik: gúman, aniqsizlıq, qáweter.

Shizoid: social baylanislar'ga biyparqlıq, introversiya, g'árezsiz

Epileptoid: qatańlıq, pedantiklik, a'dillik táreptar.

Isteroidniy: itibardı ózinw qaratiwg'a talpiniw, dramatizm, emotsionallıq.

Trevojniy: qáweter, qorqiw, tınıshsızlıq.

Ekzaltirovanni: joqarı dárejedegi emotsionallıq, empatiya, dramatizm.

Demonstrativniy: itibardı qaratiwg'a bo'lgan kúshli talpinis, ózin kórsetiwge beyim.

XARAKTER AKSENTUATSIYASIN ÚYRENIW USILLARI:

Xarakter aksentuatsiyasin úyreniwde túrli eksperimental usillardan paydalaniladi.

Psixometrik testler: Leongard shaxs xarakteriniń ózgesheliklerin úyreniw ushun mólsherlengen sorawlar toplami. Sonday-aq Ch. Spilbergtiń shaxsiy qáweter dárejesin ólshew

Dekabr, 2024-Yil

ushun testlerdi, Ayzenktiń ekstraversiya - introversiya hám neyrotizmin ólshew ushun testler hám basqalar.

Eksperimental paradigmalар: stress, múnásibetler, baylanis hám basqa jag'daylardı simulyatsiya qılıw arqalı karakter aksentuatsiyasınıń payda bolıwı baqlanadı. Máselen, stresske reaksiyasın úyreniw ushun stress induktsiya usıllarınan paydalanıladı.

Baqlaw hám klinik intervyu: baqlaw hám sáwbet arqalı shaxstıń is-háreketleri hám baylanis usılların úyreniw.

EKSPERIMENTAL PSIXOLOGIYADA XARAKTER AKSENTUATSIYASIN ÚYRENIWDIN' ÁHMIYETI:

Shaxstıń individual ózgeshelikerin aniqlaw:

Xarakter aksentuatsiyasın biliw psixologlar'g'a shaxstıń kúshli hám kemshilikli táreplerin aniqlaw'g'a járdem beredi.

Adaptatsiya máselelerin aldın aliw:

Xarakter aksentuatsiyasınıń payda bolıwı túsiniw alinsa, adamlarda stress hám basqa qıyınshılıqlar'g'a salıstır'g'anda bekkemrek adaptatsiya mexanizmlerin qalıplestiriwge járdem beriwı múmkin.

Shaxsqa mas tálim tarbiya usılların islep shig'iw:

Mektep psixologları oqıwshılardıń xarakter aksentuatsiyasın biliw arqalı olar'g'a mas oqıtıw hám tárbiya usılların tańlawı mumkin.

Kásipeke bag'darlaw: ayırım kásiplerge arnawlı bir xarakter ózgeshelikleri áhmiyetli bolg'anlig'in bilgenimizde, keleshekтегі kásip iyesin tuwrı tan'lawda járdem beriwı múmkin.

JUWMAQ:

Eksperimental psixologiya xarakter aksentuatsiyasın úyreniwde áhmiyetli orin iyeleydi. Túrlı eksperimental usıllardan paydalanıw arqalı shaxstıń individual ózgeshelikerin aniqlaw, adaptatsiya máselelerin aldın aliw, shaxsqa tán tálim hám tárbiya usılların islep shig'iw hám kásiplik bag'darlaw'g'a járdem beriledi. Sonday-aq, bul tarawdag'i izertlewler insan psixikasın tereńrek túsiniwge úles qosadı.

REFERENCES

1. Рейимбаевна, М. В. "ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ В РАЗВИТИИ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ У ПОДРОСТКОВ." Inter education & global study 8 (2024): 455-461.

Dekabr, 2024-Yil

2. Daribaev, Atabay, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "THE RELATIONSHIP OF OUR YOUTH IN THE ERA OF GLOBALIZATION WITH THEIR PARENTS DURING ADOLESCENCE." *Modern Science and Research* 3.5 (2024): 245-247.
3. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Sipatdinov Arman Sharafatdinovich. "GLOBALLASHUV ASRIDAGI YOSHLARIMIZNING O'SMIRLIK DAVRIDAGI OTA-ONALAR BILAN MUNOSABATI." (2024).
4. Jansulu, Tursinbaeva, and Mambetiyarova Venera. "SOTSIAL PSIXOLOGIYADA SHAXS MUAMMOSI." (2024).
5. Mambetiyarova, Venera, and Jansulu Tursinbaeva. "PERSONALITY PROBLEM IN SOCIAL PSYCHOLOGY." *Modern Science and Research* 3.5 (2024): 303-305.
6. Venera, Mambetiyarova. "PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN AND PARENTS IN ADOLESCENCE." *European International Journal of Pedagogics* 4.05 (2024): 16-19.
7. Alpamis, Bazarbaev, and Mambetiyarova Venera. "SOCIAL PSIXOLOGIYADA KISHI TOPARLAR PSIXOLOGIYASI." *Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari* 31.2 (2024): 150-153.
8. Mambetiyarova, Venera, and Sulaymon Nazarov. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." *Modern Science and Research* 3.6 (2024).
9. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Nazarov Sulaymon. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." (2024).
10. Sipatdinov, Arman, and Venera Mambetiyarov. "KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJTIMOIYLASHISH JARAYONINI TO'G'RI TASHKIL ETISH SHARTLARI." *Modern Science and Research* 3.10 (2024): 269-273.
11. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Umirzakova Laylo Mansurjon Qizi. "XARAKTER AKSENTUATSIYASI." *Научный Фокус* 2.19 (2024): 50-55.
12. Venera, Mambetiyarova, and Shodiyorova Fazilat Obid Qizi. "SHAXSNING EMOTSIONAL JABHASI VA UNI O'RGANISH METODLARI." *Научный Фокус* 2.19 (2024): 208-213.
13. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "TATBIQIY SOTSIAL PSIXOLOGIYA." *Научный Фокус* 2.19 (2024): 47-49.
14. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "SHAXS TEMPERAMENTINI O'RGANISH METODLARI." *MASTERS* 2.11 (2024): 9-16.

Dekabr, 2024-Yil

15. Rayimbayevna, Mambetiyarova Venera. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYS VA OILA INTEGRATSIYASI." Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari 37.2 (2024): 150-153.
16. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "ETNOPSIXOLOGIYA FANINING PREDMETI, VAZIFALARI VA METODLARI." Modern education and development 15.7 (2024): 304-308.
17. Mambetiyarova, Venera, and Aytbike Oralbaeva. "DIN PSIXOLOGIYASINING ZAMONAVIY FANLAR TIZIMIDAGI TUTGAN O'RNI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 100-104.
18. Ilyasova, Gulnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "OILA SHAXS IJTIMOYILASHUVIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MUHIM OMIL SIFATIDA." Modern Science and Research 3.12 (2024): 601-604.
19. Tursinbaeva, Jansulu, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "TATBIQIY IJTIMOY PSIXOLOGIYANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 605-608.
20. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Jumabayeva Marupa. "OTA-ONA VA FARZANDLAR MUNOSABATINING XUSUSIYATLARI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 20-23.
21. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Dáwletbaeva Gúmisay. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYA VA OILA INTEGRATSIYASI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 34-37.
22. Maxsetbaeva, Dilnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "MILLIY XARAKTER VA ETNIK IDENTIKLIKNING SHAKLLANISHI VA ULARNING GLOBAL O 'ZGARISHLARDAGI ROLI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 597-600.
23. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Musaeva Gulnur. "ETNOS VA MILLAT TUSHUNCHALARINING QIYOSIY TAHLILI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 38-45.
24. Bekbergenova, Diynara, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "DINNING SHAXS SHAKLLANISHIDAGI O'RNI VA MOHIYATI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 593-596.

Dekabr, 2024-Yil

25. Mambetiyarova, Venera, and Feruza Xojametova. "ETNIK GURUHLAR PSIXOLOGIYASI TIZIMIDA ETNOSENTRIZMNING YUZAGA KELISH BOSQISHLARI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 106-110.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH